

Cuadrados mágicos: una propuesta didáctica interdisciplinar entre Matemática e inglés en Educación Media

Autor:

Nicolás David Trías Perrone

DOI: 0009-0008-1942-490X

nicolastrias2007 @hotmail.com

Master en Didáctica de la Matemática en educación secundaria y bachillerato-
Universidad internacional de la Rioja – España

Docente de formación docente – CFE

Docente de matemática y estadística de la Universidad del trabajo del Uruguay

Docente de matemática de Educación secundaria

Institución:

IFD de la Costa – Consejo de Formación en Educación (CFE)-Curso Lenguas extrajeras

Nivel educativo:

Educación Media – 2.º Ciclo Básico

DOI: 10.5281/zenodo.18501001

Área:

Matemática / Inglés

Año de implementación: 2018 – Adaptación febrero 2026

Algunas imágenes del material fueron generadas con herramientas de inteligencia artificial con fines didácticos, bajo supervisión y diseño del autor.

Resumen: Esta propuesta didáctica presenta una actividad interdisciplinaria entre Matemática e inglés basada en el estudio de los cuadrados mágicos. Está dirigida a estudiantes de Educación Media y tiene como objetivo principal fortalecer la comprensión de las operaciones en el conjunto de los números reales, al tiempo que se promueve la lectura y la interpretación de consignas en lengua inglesa. A partir de un texto histórico-cultural sobre el origen de los cuadrados mágicos y una ficha de actividades bilingüe, se fomenta el aprendizaje colaborativo, el razonamiento matemático y el uso consciente de propiedades operatorias como la asociativa y la conmutativa. La propuesta busca generar aprendizaje significativo mediante un enfoque motivador que integra aspectos históricos, culturales y lingüísticos con el trabajo matemático formal.

Palabras clave: Cuadrados mágicos; Interdisciplinariedad; Matemática; Inglés; Aprendizaje significativo; Educación Media

Abstract: This didactic proposal presents an interdisciplinary activity between Mathematics and English based on the study of magic squares. It is aimed at secondary school students and its main objective is to strengthen the understanding of operations within the set of real numbers, while promoting reading comprehension and interpretation of instructions written in English.

Through a historical and cultural text about the origin of magic squares and a bilingual activity sheet, collaborative learning, mathematical reasoning and the use of operational properties such as associativity and commutativity are encouraged. The proposal seeks to foster meaningful learning by integrating historical, cultural and linguistic aspects with formal mathematical work.

Keywords: Magic squares; Interdisciplinary learning; Mathematics; English as a foreign language; Meaningful learning; Secondary education

Resumen de la presentación de la propuesta:

La propuesta se desarrolla en dos horas de clase y se estructura a partir de una actividad integrada entre Matemática e Inglés. En una primera instancia, los estudiantes leen y analizan un texto en lengua inglesa sobre el origen histórico y cultural de los cuadrados mágicos, lo que permite trabajar la comprensión lectora y el vocabulario específico.

Posteriormente, se presenta una ficha de actividades que propone la resolución de distintos problemas matemáticos vinculados a la construcción y transformación de cuadrados mágicos. Las consignas invitan a explorar el efecto de multiplicar o dividir todos los elementos del cuadrado por un mismo número, favoreciendo la reflexión sobre las propiedades de las operaciones y la noción de constante mágica.

El trabajo se realiza de forma colaborativa, promoviendo el intercambio de estrategias y la argumentación matemática, y culmina con la construcción de cuadrados mágicos propios por parte de los estudiantes.

Organización de la propuesta didáctica: La presente propuesta se organiza de la siguiente manera siguiendo un orden lógico seguido en la planificación de la clase con un claro propósito didáctico que es el de motivar para aprender o reforzar matemática e inglés.

a) Datos generales

- Curso: Matemática
- Nivel: 2.º Ciclo Básico
- Duración: 2 horas clase
- Modalidad: Trabajo grupal y colaborativo

b) Objetivos

- Promover la lectura e interpretación de textos y consignas en inglés.
- Profundizar la práctica de operaciones con números reales sin uso de calculadora.
- Reforzar el uso de propiedades operatorias (asociativa y conmutativa).
- Favorecer el razonamiento lógico y la argumentación matemática.

c) Contenidos

- Cuadrados mágicos y constante mágica.
- Operaciones en el conjunto de los números reales.
- Propiedades de la suma y la multiplicación.

- Comprensión lectora en lengua extranjera.

d) Metodología

- Aprendizaje colaborativo.
- Resolución de problemas.
- Análisis de textos históricos y culturales.
- Discusión grupal y puesta en común.

e) Recursos

- Texto histórico sobre cuadrados mágicos (español/inglés).
- Ficha de actividades bilingüe.
- Pizarrón y cuadernos.

Planificación de clase

Curso: Matemática -Inglés (Clase integrada)

Fecha: 25/09/2018

Docente: Nicolás Trías

Nivel: 2do CB

Tema: CUADRADOS MÁGICOS

Sub tema: OPERACIONES EN EL CONJUNTO DE LOS REALES

Transversalidades: Inglés y Matemática. Interpretar un texto y la consigna de una actividad escrita en Inglés y resolver la actividad propuesta.

Actividad integrada con la asignatura Inglés.

Tiempo: 2 horas clase

Objetivos:

- Promover la lectura e interpretación de un texto escrito en inglés.
- Profundizar la práctica de las operaciones de números reales sin el uso de la calculadora.
- Reforzar el uso de propiedades como la asociativa y la conmutativa en la suma y la resta.

Fundamentación: Se entiende que el aprendizaje significativo para un estudiante a esta edad, se logra a partir de la motivación, es decir cuando se genera el interés de este a interiorizarse en el tema. Por tal motivo es que se pensó en proponer una actividad basada en un tema tan enigmático como los “cuadrados mágicos” que a través de varias generaciones de matemáticos de diferentes civilizaciones les dieron variadas explicaciones y usos.

Metodología: Se propondrá el aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en la resolución de problemas. Se les plantearán dos actividades en la que los alumnos tendrán que resolverlas en equipo.

Evaluación: Los estudiantes serán evaluados formativamente y de forma continua, priorizando el proceso de aprendizaje más que el resultado final. Se valorará la participación de los estudiantes durante el trabajo en equipo, la comprensión lectora en inglés, la operatoria matemática y la competencia argumentativa, crítica y el trabajo con los otros. Para tal evaluación se empleará como instrumento, una rúbrica con distintos niveles de desempeño y una retroalimentación inmediata ante cualquier duda que permita la reflexión sobre los errores. Se fomentará el aprendizaje colaborativo mediante la mediación en caso de ser necesario para que el equipo funcione y se logren verdaderos espacios de intercambio y de aprendizaje. Por último, se realizará la corrección de la actividad en el pizarrón de la clase.

Según relata Malba Tahan en "El hombre que calculaba"

El origen de los cuadrados mágicos no es muy claro. Se sabe que los cuadrados mágicos eran conocidos por los chinos hace 45 siglos antes de Mahoma. Pero también eran conocidos por los egipcios, hindúes, árabes y griegos que les atribuyeron propiedades astrológicas y místicas. En la India, muchos usaban los cuadrados mágicos como amuletos. Un sabio del Yemen afirmaba que los cuadrados mágicos servían para prevenir ciertas enfermedades. Un cuadrado mágico de plata, colgado al cuello, evitaba, según la creencia de ciertas tribus, el contagio de peste. Los antiguos magos de Persia, que también ejercían la medicina, pretendieron curar las

enfermedades pasando el cuadrado mágico por la parte enferma. Estos cuadrados mágicos tienen la propiedad de que los números que pertenecen a una fila, columna o diagonal, suman lo mismo. Esta suma recibe el nombre de constante del cuadrado mágico. Los cuadrados mágicos también fueron de interés de grandes matemáticos de la historia como Fermat, Pascal, Leibniz y Euler.

Actividad de clase

The origin of the magic squares is not very clear. It is known that magic squares were known to the Chinese 45 centuries before Muhammad. But they were also known to the Egyptians, Hindus, Arabs and Greeks who attributed astrological and mystical properties to them.

Figura 1. Cuadrado mágico

Nota. Imagen generada con inteligencia artificial (ChatGPT, OpenAI), a partir del prompt: "generate a magic square of order 3 with constant 15".

Fecha de generación: 2026.

In India, many used magic squares as amulets. A sage from Yemen claimed that magic squares served to prevent certain diseases. A magical square of silver, hung around the neck, prevented, according to the belief of certain tribes, the contagion of plague.

The ancient magicians of Persia, who also practiced medicine, tried to cure diseases by passing the magic square to the sick side.

These magic squares have the property that numbers that belong to a row, column or diagonal, add up to the same thing. This sum is called the constant of the magic square.

The magic squares were also of interest to great mathematicians in history such as Fermat, Pascal, Leibniz and Euler.

Fichas de clase en español y en inglés

Ficha de actividad de clase

“Cuadrados mágicos”

$\frac{3}{2}$		$\frac{1}{2}$
	0	
$-\frac{3}{2}$	-1	

- Completa el siguiente cuadrado para que sea mágico. Indica la constante del cuadrado mágico.
- Si multiplicas cada uno de los números del cuadrado por -3 , ¿el cuadrado sigue siendo mágico?
- Si multiplicas cada número del cuadrado inicial por $\frac{5}{2}$, ¿obtienes un cuadrado mágico?
- ¿Y si multiplicas por π ?
- Si multiplicas cada número de un cuadrado mágico por un mismo número, ¿sigue siendo mágico? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿qué relación existe entre las constantes de estos dos cuadrados mágicos?
- ¿Y si divides todos los números por un mismo número distinto de cero, el cuadrado sigue siendo mágico?
- Construye tu propio cuadrado mágico y compara tu cuadrado con algunos de tus compañeros de clase. Identifica que propiedades operatorias usaron para tal construcción. ¿Existe un único cuadrado mágico? ¿Por qué?

14		1
	4	
	-1	

Class activity sheet
"Magic squares"

$\frac{3}{2}$		$\frac{1}{2}$
	0	
$-\frac{3}{2}$	-1	

- Complete the next square to make it magical. Indicate the constant of the magic square.
- If you multiply each of the numbers in the square by -3, does the square remain magical?
- If you multiply each number of the initial square by $\frac{5}{2}$, do you get a magic square?
- And if you multiply by π ?
- If you multiply each number of a magic square by the same number, is it still magical? Why? If yes, what relationship exists between the constants of these two magic squares?
- And if you divide all the numbers by the same number other than zero, the square is still magical?
- Build your own magic square and compare your square with some of your classmates. Identify what operating properties were used for such construction. Is there a single magic square? Why?

14		1
	4	
	-1	

Rúbrica de evaluación

Criterio	Nivel alto	Nivel medio	Nivel inicial
Comprensión del texto en inglés	Interpreta correctamente el texto y las consignas	Comprende la mayoría de las consignas con apoyo	Presenta dificultades significativas
Resolución matemática	Resuelve correctamente y justifica procedimientos	Resuelve parcialmente, con errores menores	Dificultades en la resolución
Uso de propiedades operatorias	Aplica y explica correctamente las propiedades	Aplica las propiedades sin justificación clara	No reconoce las propiedades
Trabajo colaborativo	Participa activamente y coopera con el grupo	Participa de forma intermitente	Escasa participación
Argumentación	Fundamenta respuestas de forma clara	Fundamenta de manera parcial	No logra fundamentar

Bibliografía:

Pickover, C. A. (2011). *El libro de las matemáticas*. Alianza Editorial.

Tahan, M. (2008). *El hombre que calculaba*. Ediciones Siruela.

Santillana. (s. f.). *Matemática 2*. Santillana.

Referencias:

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje generativo]. <https://chat.openai.com>